

OILADA BOLA TARBIYALASHDA MILLIY URF-ODATLAR USTUVORLIGINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Ermakboyeva Shaxodat Rustamovna

Qo'rg'ontapa tumani 18-maktab amaliyotchi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11501175>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qadriyatlar inson uchun ahamiyatli bo'lgan millat manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan erkinlik, ijtimoiy adolat, tenglik, haqiqat, ma'rifat, go'zallik, yaxshilik, halollik, burchga sodiqlik singari fazilatlarni o'zida mujassamlashtirganligi, shuningdek umuminsoniy qadriyatlar tabiatni muhofaza qilish, madaniyatni rivojlantirish, inson sog'ligini saqlash, turli tahdidlarni bartaraf etish, sivilizatsiya taraqqiyotini davom ettirish kabi sohalarni o'zida mujassamlashtirganligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: qadriyatlar, tabiiy qadriyatlar, iqtisodiy qadriyatlar, erkinlik, tenglik, adolat, tinchlik, hamkorlik. bilimlar, tajribalar, g'oyalar, mafkuralar, konsepsiyalar, adabiyot, madaniyat, diniy qadriyatlar.

Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanish bizning milliy pedagogika va psixologiyamizda azaldan mavjud bo'lgan va turli davrlarda u o'ziga xos ko'rinish hamda mazmun-mohiyatiga ega bo'lgan. Bu tarbiya sohasi o'zining turli-tumanligi jihatdan qadriyatlar yo'nalishlari bilan bog'liq bo'lib, uning bolalar dunyoqarashi hamda ruhiyatiga ta'sir etib, ma'lum bir ko'nikmalar hosil qilishi juda bir murakkab jarayondir. Ushbu murakkab jarayon qadriyatlarning yuzaga kelish asoslari bilan bog'liqdir.

Qadriyatlar inson uchun ahamiyatli bo'lgan millat manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan erkinlik, ijtimoiy adolat, tenglik, haqiqat, ma'rifat, go'zallik, yaxshilik, halollik, burchga sodiqlik singari fazilatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Qadriyatlar o'zining mazmun-mohiyatiga ko'ra bir necha turlarga bo'lingan bo'lib bular:

- tabiiy qadriyatlar (yashash uchun zarur bo'lgan tabiiy shart-sharoitlar);
- iqtisodiy qadriyatlar (ishlab chiqarish kuchlari va vositalari);
- ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar (erkinlik, tenglik, adolat, tinchlik, hamkorlik);
- ilmiy qadriyatlar (bilimlar, tajribalar, yutuqlar);
- falsafiy qadriyatlar (g'oyalar, mafkuralar, konsepsiyalar);
- badiiy qadriyatlar (san'at, adabiyot, madaniyat);
- diniy qadriyatlar (iymon, e'tiqod, vijdon, savob) kabi qadriyatlarni qayd etish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga fanda qadriyatlarning milliy va umum- insoniyturlarga ajratilishi an'ana tusiga kirgan.

Milliy qadriyatlar ma'lum bir millat, xalq va elatlarning o'z tarixiy taraqqiyotida yaratadigan barcha moddiy va madaniy (ma'naviy) boyliklari yig'indisidan iboratdir.

Umuminsoniy qadriyatlar tabiatni muhofaza qilish, madaniyatni rivojlantirish, inson sog'ligini saqlash, oziq-ovqat bilan ta'minlash, energiya-yoqilg'i tanqisligining oldini olish, turli tahdidlarni bartaraf etish, sivilizatsiya taraqqiyotini davom ettirish kabi sohalarni o'zida mujassamlashtiradi.

Qadriyatlar turli-tuman bo'lishi bilan birga "Dunyoda eng oliy qadriyat – inson" hisoblanib, qolgan barcha qadriyatlar unga xizmat qiladi. Inson qadriyatining ma'naviy, tarixiy hamda ta'limiy jihatlari o'ziga xos yangicha fikrlash va yondashishlar asosida yurtboshimiz asarlarida batafsil yoritilgandir.

Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning mazmun-mohiyatini yurtboshimiz asarlaridagi g'oyalardan kelib chiqqan holda, "o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda komil inson etib tarbiyalash" jarayoni sifatida izohlash mumkin bo'ladi.

- Oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishda quyidagi yo'nalishlarda o'rganilganligini qayd etish mumkin bo'ladi:

- Oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanishning qadimgi asoslari. Bu asosan, islom dinigacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga olgan asarlarda (qo'lyozmalar, "Avesto" kitobi, tosh bitiklari va osori-atiqalarda) o'z aksini topganligi;

- Oilaviy tarbiyada milliy-diniy qadriyatlar ta'sirining islomiy asoslari. Bu asoslar buyuk tafsirchilar, hadisshunoslar, mutassavuf olimlar qarashlarida;

- Qur'oni Karimda, Hadisi Sharifda hamda O'rta asr yozma manbalarida mujassamlashganligi;

- Oilaviy tarbiyada insoniy qadriyatlar ta'sirining qomusiy allomalar hamda mumtoz adabiyot vakillari tomonidan yoritilishi va ularning g'oyalariga tayangan asoslarda. Ushbu asoslar Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Muslihiddin Sa'diy, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi allomalar asarlarida o'z aksini topgan. Bu yo'nalishdagi asarlar orasida ayniqsa, Unsurul Ma'aliy Kaykovusning "Qobusnoma" didaktik asari muhim o'rin egallaydi. Unda oilaviy tarbiya va milliy qadriyatlarning barcha qirralari o'ziga xos munosabatlar tarzida yoritilgan.

- Oilada bolalarni milliy qadriyatlar asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning ma'rifatparvar jadidchilik g'oyalaridagi asoslari. Bu asoslar o'lkamizda Maxmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori, Abdulla Avloniy, Sadriiddin Ayniy, Abdurauf Fitrat asarlarida keng yoritilgan.

- Oilaviy tarbiyada bolalar ma'naviy-axloqiy tarbiyasini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning sho'ro davri asoslari. Bu asoslar sho'rolar davri me'yoriy hujjatlari va pedagogikaga oid asrlarida aks etadi.

- Oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlarni joriy etishning milliy istiqlol g'oyasi asoslari. Bu yo'nalish asoslari "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Kadrlar tayorlash milliy dasturi", milliy istiqlol g'oyasida mujassamlashgandir.

- Oilaviy tarbiyada bolalar ma'naviy-axloqiy tarbiyasini milliy qadriyatlar asosida shakllantirish sohasi bo'yicha olib borilgan ishlar hamda asarlar tahliliga oid ma'lumotlardan kelib chiqqan holda quyidagilarni qayd etish mumkin.

Oilaviy tarbiyaning milliy qadriyatlar bilan bog'liq asoslari qadimda urug'-qabila munosabatlari hamda patriarxal oila tizimidan kelib chiqadi. Uning qisqacha tarzda izohlanishi "Avesto" da "Ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal" kabi gumanistik "uchlikda" namoyon bo'ladi.

Oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanishning O'rta asrlar davri bo'yicha quyidagi qisqacha mulohazalarni kiritish lozim bo'ladi: oilaviy tarbiyaning islomiy qadriyatlari "tafsirchilikda - iymon", "Xadisshunoslikda - amal" "tasavvufchilikda - haqiqat" sifatida bolalar ongiga singdirilib borilgan. Oilaviy tarbiyada Alloh kalomi va Payg'ambarimiz sunnatlari orqali milliy qadriyatlarning sindirilib borishi, ularda ma'naviy-axloqiy tarbiya ko'nikmalarni shakllantirib borish bilan bir qatorda, ularda o'ziga xos e'tiqodni ham yuzaga keltiradi.

Oilaviy tarbiyaning milliy qadriyatlar jihatlari qomusiy allomalar ijodida "Ruh va aql munosabati" (Forobiy), "ruhni anglash" (Ibn Sino), "aqlni charxlash" (Beruniy), "Qadimgi tarix

va yodgorliklarga e'tiqod" (Beruniy, Ulug'bek) kabi asoslar sifatida namoyon bo'ladi. Ularning qarashlarida har bir yo'nalish o'zining pedagogik (psixologik, didaktik) asoslangan chuqur mulohazalarga ega.

Oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlarning aks etishi mumtoz adabiyotda "Insonparvarlik", "Adolat", "Ezgulik", "Erkinlik", "Halol mehnat", "To'g'ri so'zlik", "O'zaro yordam" va "Go'zallik"ni madh etish hamda insoniyatni shunga chorlash sifatida kuzatiladi. Bu adabiyot o'zining insonparvarlik asoslari bilan bir qatorda, bir vaqtning o'zida barcha davrlar uchun ham hayotiy ekanligini namoyon etib kelmoqda, uning hayotbaxsh qirralari Navoiy "Xamsa"si, Bobur g'azallari, Xayyom "To'rtliklari", Sa'diyning "Bo'stoni", Firdavsiyning "Shohnoma"si, Qoshg'ariy naqllari va Nodira ko'z yoshlari kabilarda yorqin namoyon bo'ladi. Ma'lumki, jamiyat taraqqiyotida oila va milliy qadriyatlarning rivojlanishi yonma-yon kechgan o'zaro bog'liq va uzluksiz jarayondir. Ularning rivojlanish shakllari turlicha kechgan bo'lsa-da, o'zining ijtimoiy-iqtisodiy asoslari jihatdan ularni bir qancha umumiyliklar bog'lab turadi. Shunday umumiyliklardan biri bu tarbiya sohasidir.

Yoshlar tarbiyasi oilaning har bir evolyutsion bosqichida (qon-qarindosh oila, juft oila, punalual' oila, monogam oila) qanday o'zgarib borgan bo'lsa, u millat evolyutsiyasi taraqqiyot bosqichlarida (urug', qabila, elat, millat, xalq, xalqlar birligi) ham shunday o'zgarib borgan. Agar oilaviy munosabatlar darajasidagi yoshlar tarbiyasida oila va uning taraqqiyoti uchun real ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikmalar bilan shakllantirilib borilgan bo'lsa, millat shakllari bilan bog'liq o'zgarishlarda ham aynan shunday asos tarbiyada ustuvor bo'lgan. Ularning har birini tahlil etganda, ularning ichki xususiyatlari hamda qonuniyatlaridan kelib chiqadigan bir qancha jihatlarni kuzatish mumkin bo'ladi.

Oilaning ilk taraqqiyot bosqichida (qon-qarindaosh oila bosqichida) hali milliy qadriyatlar tugul qadriyat tushunchalari to'liq shakllanmagan amorf (mayhum) holda bo'lgan. O'zining juft oila taraqqiyot bosqichida ham bu jarayon shunday davom etadi. Faqatgina uchinchi bosqichdan boshlab, jamiyatda ishlab chiqarish munosabatlari hamda shunga mos tarzda urug' jamoa munosabatlari rivojlanishi bilan milliy qadriyatlarning kuchayishi hamda ularning oiladagi bola tarbiyasiga ta'siri o'sib borishi kuzatiladi. Oilaning monogam (yakka) tartibdagi taraqqiyoti bolalar ma'naviy-axloqiy tarbiyasi bir yo'nalishda, ya'ni shu oila muhiti ta'siri ostidagi tarbiya asosida kechadi. Bu muhitning o'zi esa jamiyatdagi ijtimoiy muhit natijasi bo'lib, unda albatta, milliy qadriyatlarning o'rni kata bo'ladi. Milliy qadriyatlar oila muhiti ta'siri orqali bolalar ruhiyatiga singdirilib boriladi. Natijada, bolalarda oila tarbiyasi natijasida mehnat, kasb tanlash, uyiga, mahallasiga va vatanga nisbatan mehr hamda sadoqat ko'nikmalari shakllanib boradi. Bularning barchasi pirovard natijada bolalar shaxsining to'la ijtimoiylashuvi bilan yakunlanadi.

Jamiyatdagi oilalar imkoniyatlarining turli-tumanligi va shu oilalardagi o'zaro munosabatlarning rang-barangligi bolalar ma'naviy-axloqiy tarbiyasini milliy qadriyatlarga tayangan holda tashkil etishga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Oilaviy tarbiyadagi bunday turli-tumanlik o'ziga xos bir qancha muammolarni vujudga keltiradiki, ularni quyidagicha ifodalash mumkin bo'ladi: Oiladagi iqtisodiy yetishmovchiliklar ota – onalarni «faqatgina pul topish» jarayoniga totib ketib, ularning bolalar tarbiyasiga bo'lgan e'tiborini chalg'itadi.

Oilada ayollar zimmasida bo'lgan mehnat yumushlarining juda kattaligi (ayniqsa, yakka ayol oilalarda). Bunda ayol oiladagilarni boqish uchun ishlash bilan qatorda bolalarning och-to'qligi, kiyim-bosh orastaligi hamda ma'naviy-axloqiy holati kabi ishlar bilan ham mashg'ul

bo'ladi. Aksariyat holatlarda, ayollarning dam olish kunlari ham juda og'ir mehnat bilan kechadi. Bu esa oxir oqibatda, ayolning jismoniy-ma'naviy charchashi hamda buning natijasida atrofdagilarga nisbatan asabiy munosabatda bo'lishiga, bolalar tarbiyasida avtoritar usulga yoki butunlay beparvo bo'lishga olib keladi. Jamiyatdagi ikki yuzlamachilik, aldov, ishni yo'qotib ko'yish yoki tanazzulga yuz tutishning doimiy xavfi ota-nalarda o'zgalarga nisbatan ishonchsizlik, g'azab hamda sovuqqonlik, egoizim munosabatini yuzaga keltiradi va ular albatta, bolalar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ular tarbiyasining noto'g'ri yo'nalishda shakllanishiga sabab bo'ladi.

Oilada ota-ona o'rtasidagi o'zaro janjal va ajralish holatlari ham bolalar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan holatlardandir. Bunday bolalarda atrofdagi ota-onalarga nisbatan ishonchsizlik va behurmatlik kabi xususiyatlar shakllanadi. Oiladagi kattalar (katta avlod vakillari) va kichiklar (kelajak avlod vakillari) dunyoqarashi hamda intilishlaridagi farqlar ham oilada bolalar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardandir. Bu bolalarda xudbinlik, o'zboshimchalik va begonalashuv sifatlarini yuzaga keltiradi. Oila muhitiga ta'sir etuvchi axborot oqimining salbiy bo'lishi bolalar psixologiyasida va hayotiy yo'lida keskin salbiy o'zgarishlarga olib keladi. Bolalarda zo'ravonlik, o'z kuch sarflab, qisqa vaqt ichida barcha narsaga erishish (tallonchilik, o'g'rilik, poraxo'rlik, tovlamachilik vositasida) hamda axloqiy buzqlikka moyillik kabi jihatlar kuchayib boradi. Yuqorida bildirilgan fikr-mulohazalardan ko'rinib turibdiki, oilada bolalarni tarbiyalash jarayonida milliy qadriyatlarga tayanish, ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Hadis. 1-jild. -T.: Qomuslar bosh tahririyati. 1991.
2. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Al-adab al-mufrad. -T.: O'zbekiston, 1990.
3. Abul Muhsin Muhammad Boqir ibn Muhammad Ali. Bahovuddin Balogardon. -T.: Yozuvchi. 1993.